

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**CELLULE NATURAL KILLER INFILTRANTI TUMORE ED ASSOCIATE AL TUMORE NELLA
PROGRESSIONE ED ANGIOGENESI DEL CARCINOMA PROSTATICO**

Proponente:

Dr. Antonino Bruno
Laboratorio ricerca – Immunologia (Fantoli)
E-mail: antonino.bruno@multimedica.it

In collaborazione con:

UO di Urologia - Dr. Angelo Naselli
Area Check-up – Dr.ssa Stefania Pacchetti

Servizi interni coinvolti:

Value Based Healthcare Unit (prof Mantovani):
Dott.ssa Mancino – Data Management
Dott.ssa Tagliabue - Biostatistico

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio "CELLULE NATURAL KILLER INFILTRANTI TUMORE ED ASSOCIATE AL TUMORE NELLA PROGRESSIONE ED ANGIOGENESI DEL CARCINOMA PROSTATICO".

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di caratterizzare al punto di vista fenotipico e funzionale lo stato di polarizzazione delle cellule NK associate ai tumori (circolanti) e infiltranti tumori, in pazienti con PCa, in confronto a pazienti con iperplasia prostatica benigna (BPH) e controlli sani, matchati per età.

I Pazienti in studio sono:

- soggetti con diagnosi di adenocarcinoma prostatico (ADK), di qualsiasi stadiazione (gruppo 1), reclutati presso l'Unità di Urologia, IRCCS MultiMedica, Milano, Italia.
- soggetti con diagnosi di iperplasia benigna prostatica (BPH) (Gruppo 2), reclutati presso l'Unità di Urologia, IRCCS MultiMedica, Milano, Italia.
- soggetti sani, matchati per età con i soggetti con BPH o ADK (Gruppo 3), reclutati presso l'area check up, IRCCS MultiMedica

Dati di letteratura

Le cellule natural killer (NK), costituiscono effettori dell'immunità innata coinvolti nel controllo delle infezioni virali e immunosorveglianza tumorale. Alterazioni a livello di fenotipo e funzionalità delle cellule NK sono state riscontrate in diversi tipi di neoplasie, sia solide che ematologiche. È ben noto come il microambiente (livello tissutale) e macroambiente (livello periferico) dei pazienti oncologici giochi un ruolo fondamentale nella polarizzazione delle cellule NK. Quasi tutti gli studi in ambito oncologico, incluso il carcinoma prostatico, si sono focalizzati sulla ridotta attività anti-tumorale delle cellule NK, dovuta a meccanismi di anergia, ridotta funzionalità ed esaurimento della funzionalità anti-tumorale delle cellule NK infiltranti tumori ed associate ai tumori (cellule NK nel sangue periferico di pazienti oncologici). Solo pochi studi, la maggior parte dei quali sono stati condotti dal nostro gruppo di ricerca, hanno dimostrato che le cellule NK, nei tumori solidi, sono anche in grado di supportare la crescita tumorale favorendo l'angiogenesi. Attualmente, non sono presenti in letteratura, studi che abbiano investigato il ruolo diretto o indiretto (ossia mediante interazione con cellule stromali) delle cellule NK nell'indurre/favorire l'angiogenesi e progressione tumorale nel carcinoma prostatico. La conoscenza del ruolo delle cellule NK, sia a livello di tessuto tumorale che di controparte circolatoria, nella progressione del carcinoma prostatico, rappresenta un evento cruciale al fine di poter identificare le cellule NK come possibile biomarcatore del carcinoma prostatico e come target per approcci di immunoterapia atti a ri-educare cellule NK anergiche e pro-angiogeniche/pro-infiammatori.

L'analisi ha quindi l'obiettivo caratterizzare dal punto di vista fenotipico, funzionale e molecolare in ruolo dei linfociti natural killer nella progressione ed angiogenesi del carcinoma prostatico. .

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà in collaborazione con l'UO di Urologia, IRCCS MultiMedica, nell'ambito del progetto da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-pi Bruno), AIRC-MFAG id 22818, "*Tumor-infiltrating/tumor-associated natural killer cells in prostate cancer progression and angiogenesis*", di cui si allega documentazione. Il progetto AIRC finanziato prevede di caratterizzare dal punto di vista fenotipico e funzionale il ruolo diretto ed indiretto (mediante interazione con componenti stromali) dei linfociti. Natural killer (NK) nella progressione tumorale ed angiogenesi del carcinoma mammario. Il protocollo clinico, di cui si fa richiesta di approvazione al CE, fa riferimento a questa parte di progetto, che utilizzerà i campioni di sangue periferico ottenuti dai soggetti con carcinoma prostatico, iperplasia benigna e controlli sani (matchati per età) e campioni tissutali bioptici ottenuti dai soggetti con carcinoma prostatico, iperplasia benigna.

Il progetto AIRC esteso prevede inoltre una parte, non correlata al presente protocollo clinico presentato, i cui i risultati ottenuti verranno traslati in modelli murini ricapitolanti il carcinoma prostatico e l'iperplasia prostatica benigna.

L'inizio dello studio è previsto per Febbraio 2021. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di verificare il potenziale ruolo dello stato di polarizzazione dei linfociti natural killer come biomarcatore nel carcinoma prostatico e possibile target di approcci immunoterapia. E coinvolgerà pazienti affetti da carcinoma prostatico (ADK) e pazienti con iperplasia benigna prostatica (BPH). E' previsto anche un gruppo di controllo di soggetti arruolati presso l'Area Check-Up di MultiMedica (dott.ssa Pacchetti).

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici e bioptici ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca. Dal sangue periferico e tessuti bioptici verrà ottenuta una sospensione cellulare mono dispersa che verrà utilizzata per la valutazione fenotipica e funzionale dei linfociti NK (citometria a flusso multiparametrica-fino a 20 parametri in simultanea, per l'isolamento delle cellule NK (FACS-sorting) per studi funzionali di interazione cellula-cellula.

Il plasma ottenuto dai campioni ematici verrà utilizzato per analisi di metabolomica presso la Ion Source & Biotechnologies (ISB), Bresso, Milano

Parte dei campioni di RNA, isolati dalle cellule NK, sortate dai campioni ematici e bioptici, verranno utilizzati per studi molecolari di analisi di sequenziamento dell'RNA, presso la Fondazione Tempia, Biella, Italia.

Parte delle cellule NK, sortate dai campioni ematici e bioptici verranno utilizzate per studi molecolari di analisi di sequenziamento dell'RNA a singola cellula presso l'Istituto Europeo di

Oncologia (IEO), Milano, Italia e per le analisi di interazioni tri-dimensionali mediante stampante 3D, presso l'Istituto nazionale di Genetica Molecolare (INGM), Milano, Italia.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Antonino Bruno

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dr Antonino Bruno

Allegati:

Progetto comprensivo di Flow Chart
Grant- AIRC-MFAG id 22818
Consenso informato per pazienti Gruppo 1-2
Consenso informato per soggetti Gruppo 3
Questionario PSS
CV - Dr Bruno